

- 13.00.00 Pedagogika fanlari
- 07.00.00 Tarix fanlari
- 19.00.00 Psixologiya fanlari
- 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
- 02.00.00 Kimyo fanlari
- 03.00.00 Biologiya fanlari
- 09.00.00 Falsafa fanlari
- 10.00.00 Filologiya fanlari
- 11.00.00 Geografiya fanlari

No8/2024

MAKTABGACHA VA **AKTAB TA'LIMI**

Pedagogik, psixometodologik va tabiiy fanlarga
ixtisoslashgan ilmiy jurnal

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Elektron nashr. 142 sahifa,
20-dekabr, 2024-yil.

BOSH MUHARRIR:

Qirg'izboyev Abdug'affor Karimjonovich
Tarix fanlari doktori, professor

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna
Pedagogika fanlari bo'yicha doktori, professor

TAHRIRIYAT KENGASHI A'ZOLARI

Ibragimov X.I. – pedagogika fanlari doktori, akademik
Shoumarov G'.B. – psixologiya fanlari doktori, akademik
Umarova H.O'. – O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vaziri
Jamoldinova O.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Sharipov Sh.S. – pedagogika fanlari doktori, professor
Shermuhhammadov B.Sh. – pedagogika fanlari doktori, professor
Ma'murov B.B. – pedagogika fanlari doktori, professor
Madraximova F.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Kalonov M.B. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Nabiyev D.X. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Qo'ldoshev Q. M. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Ikramxanova F.I. – filologiya fanlari doktori, professor
Ismagilova F.S. – psixologiya fanlari doktori, professor (Rossiya)
Stoyuxina N.Yu. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Rossiya)
Magauova A.S. – pedagogika fanlari doktori, professor (Qozog'iston)
Rejep O'zyurek – psixologiya fanlari doktori, professor (Turkiya)
Wookyu Cha – Koreya milliy ta'lim universiteti rektori (Koreya)
Polonnikov A.A. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Belarus)
Baybayeva M.X. – pedagogika fanlari doktori, professor
Muxsiyeva A.T. – pedagogika fanlari doktori, professor
G'afurov D. O. – falsafa fanlari doktori (PhD)
Somurodov R.T. – iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Mirzayeva F.O. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Jalilova S.X. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Bafayev M.M. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Usmonova D.I. – Samarqand iqtisodiyot va servis institute dotsenti
Nematov Sh.E. – pedagogika fanlari nomzodi (PhD)
Tillashayxova X.A. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Yuldasheva F.I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Yuldasheva D.B. – filologiya fanlari bo'yicha falsafa (PhD) doktori, dotsent
Ochilov S.R. – Qashqadaryo viloyati maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi metodisti

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, Toshkent davlat texnika universiteti, G. V. Plexanov nomidagi Rossiya iqtisodiyot universiteti Toshkent temir yo'l muhandislari instituti.

EDITOR-IN-CHIEF:

Qirg'izboyev Abdug'affor Karimjonovich
Doctor of Historical Sciences, Professor

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna
Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

EDITORIAL BOARD MEMBERS:

Ibragimov X.I. – Doctor of Pedagogical Sciences, Academician
Shoumarov G'. B. – Doctor of Psychological Sciences, Academician
Umarova H.O'. – Minister of Preschool and School Education of the Republic of Uzbekistan
Jamoldinova O.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Sharipov Sh.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Shermuhammadov B.Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Ma'murov B.B. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Madraximova F.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Kalonov M.B. – Doctor of Economic Sciences, Professor
Nabiyev D.X. – Doctor of Economic Sciences, Professor
Koldoshev K. M. – Doctor of Economic Sciences, Professor
Ikramxanova F.I. – Doctor of Philological Sciences, Professor
Ismagilova F.S. – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Russia)
Stoyuxina N.Yu. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Russia)
Magauova A.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor (Kazakhstan)
Rejep O'zyurek – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Turkey)
Wooky Cha – President of the National University of Education, Korea (South Korea)
Polonnikov A.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Belarus)
Baybayeva M.X. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Muxsiyeva A.T. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Gafurov D. O. – Doctor of Philosophy (PhD)
Shomurodov R.T. – Candidate of Economic Sciences (PhD), Associate Professor
Mirzayeva F.O. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor
Jalilova S.X. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Bafayev M.M. – Doctor of Philosophy in Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Usmonova D.I. – Associate Professor, Samarkand Institute of Economics and Service
Nematov Sh.E. – Candidate of Pedagogical Sciences (PhD)
Tillashayxova X.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Yuldasheva F.I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor
Yuldasheva D.B. – Doctor of Philosophy (PhD) in Philological Sciences, Associate Professor
Ochilov S.R. – Methodologist at the Department of Preschool and School Education of Kashkadarya Region

“Maktabgacha va maktab ta’limi” jurnali Oliy attestatsiya komissiyasining 26-08-2024 yildagi №11-05-4381/01-Kengash tavsiyasiga ko’ra, pedagogika fanlari bo’yicha falsafa doktori (PhD) va fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning tadqiqot ishlari yuzasidan dissertatsiyalarining asosiy ilmiy natijalarini chop etish uchun tavsiya etilgan milliy ilmiy nashrlar ro’yxatiga kiritilgan.

Asos: OAK Pedagogik texnologiyalar va psixologik tadqiqotlar bo’yicha ekspert kengashi tavsiyasi (29-10-2024-y., №10); OAK Tartib-qoida komissiyasi qarori (30-10-2024-y., №10/24); OAK Rayosatining qarori (31-10-2024-y., №363/5).

“Maktabgacha va maktab ta’limi”
jurnali

26.06.2023-yildan

O‘zbekiston Respublikasi
Prezidenti Administratsiyasi
huzuridagi Axborot va ommaviy
kommunikatsiyalar agentligi
tomonidan №C-5669245 reyestr
raqami tartibi bo’yicha ro’yxatdan
o‘tkazilgan.

Litsenziya raqami: №095310

MUNDARIJA

Ayollarda jarohatdan keyingi stress muammolarining o'rganilishi	8
<i>Alimova Umida Raxmatullayevna</i>	
Maktab iqtisodiy geografiya ta'limida muammoli ta'lim texnologiyalariga asoslangan topshiriqlardan foydalanish	11
<i>Abdullayev Madiyar Daniyar o'g'li</i>	
Maktabgacha ta'lim yo'nalishi talabalarini ma'naviy tarbiyani amalga oshirishga tayyorlash	16
<i>Matchanov Bekpo'lat Omanbayevich</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarida fuqarolik huquqiy tarbiyani shakllantirishda samarali usullar va metodlardan foydalanishning ahamiyati	18
<i>Dauletbaeva Jadiraxan Aliy qizi</i>	
Talabalarni kasbiy kompetentligini rivojlantirishda integrativ bilimlardan foydalanish metodikasi	22
<i>Raxmatov Uchkun Ergashevich</i>	
Oilaviy bolalar uylari tarbiyalanuvchilarini oilaviy hayotga tayyorlashning ayrim masalalari.....	26
<i>Muxamadiyev Xojakbar Aslitdinovich</i>	
Maktabgacha ta'limda tabiiy-tashlandiq materiallardan foydalanish metodikasi	29
<i>Maxmudova Nasiba Nurmuxammedovna</i>	
Futbol jamoalaridagi o'zaro munosabatlarda jamoani idrok qilishning o'ziga xosligi.....	33
<i>Majidov Jasur Baxtiyarovich</i>	
Tibbiy narkozdan keyingi parhez vaqtida hissiy irodaviy holatlarning psixologik xususiyatlari.....	38
<i>Karimova G. X.</i>	
Qoraqalpoq tili darslarida loyiha ishi orqali kitobxonlikni rivojlantirish	41
<i>Kazimbetova Ziyuar Maxsetbaevna</i>	
Oilaviy inqirozlar: umumiy ko'rinish va inqiroz fenomenologiyasi	44
<i>Umarova Navbahor Shokirovna</i>	
Oilaviy munosabatlar mustahkamligida tolerantlik jarayoni muhim omil sifatida	48
<i>Bozarboyeva Namunaxon Davronbek qizi</i>	
Umumta'lim maktablarida sodda gap sintaksisini nutqiy hamda lingvistik kompetensiya asosida o'rganish yo'llar	51
<i>Qurbonova Yulduz Qulmurot qizi</i>	
O'smirlarda ijtimoiy tolerantlikning psixologik xususiyatlari	54
<i>Mirsidikova Aziza Mirvohidovna</i>	
Xurshid Davronning "Shahidlar shohi" qissasida Shayx Najmiddin Kubro obrazi	57
<i>Abdulloyeva Farangis Azim qizi</i>	
Mahmud Qoshg'ariyning arealingvistika sohasiga qo'shgan hissasi.....	63
<i>Yoqubov Sodiqjon Latif o'g'li</i>	
Ijtimoiy axloq mezonlari hamda qadriyatlar asosida bo'lajak o'qituvchilarni huquqiy ijtimoiylashtirish omillari.....	66
<i>Raupova Munira Murodovna</i>	
Jismoniy madaniyat o'qituvchilari faoliyatida ta'lim texnologiyalaridan foydalanishning o'ri.....	70
<i>Axmedova Sarvinov Azatovna</i>	

Neyropedagogika pedagogikaning yangi tadqiqot obyekti sifatida.....	73
<i>Xalmirzayev Mampirjon Axunjanovich</i>	
Neyropedagogik texnologiyalar yordamida mantiqiy fikrlashni rivojlantirishning metodologik asoslari	77
<i>Xalmirzayev Mampirjon Axunjanovich</i>	
Madaniy intellektning ijtimoiy soha mutaxassislarini tayyorlash jarayonidagi integratsion roli	81
<i>Xalmirzayev Mampirjon Axunjanovich</i>	
Ko'zi o'jiz bolalarni oilaviy-qo'shnihilik munosabatlariga tayyorlash – pedagogikaning zamonaviy muammosi sifatida	87
<i>Jumaniyazova Zulfiya Aitbayevna</i>	
Sut bezi saraton kasalliklarini erta aniqlashda informativ belgilar majmuasini tanlash algoritmi	91
<i>Nishanov Akhram Khasanovich, Mamajanov Rajmatilla Yakubjanovich, Xaidarov Sherali Islom o'g'li</i>	
Temuriylar davridagi ayol liderlarning roli: zamonaviy talqin va ijtimoiy jamiyat bilan hamohangligi	98
<i>Shakirova Shohida Yusupovna</i>	
Shaxmat bilan shug'ullanishning inson sog'lig'iga foydalari	103
<i>Rajapov G'olibbek Oripovich</i>	
Ulug'bek Hamdam she'riyatida antiteza	107
<i>Babaxanov Laziz Abdullaxanovich</i>	
XXI asrda elektron lug'atlarning afzalliklari.....	110
<i>Fattoyeva O'g'iloy Ashurqulovna</i>	
STEM va STEAM yondashuvlarining boshlang'ich ta'lim tizimidagi roli va samaradorligi.....	113
<i>Nimatulloeva Shoiri Dilmurod qizi</i>	
Talabalarning madaniy daxldorlik fazilatini sun'iy intellekt vositasida o'qitish texnologiyalari.....	117
<i>Shermanov Eldor Uralovich</i>	
Real vaqtda yuz qiyofasi orqali hissiyotni tahlil qilish algoritmi.....	121
<i>Tursonbadalov Umid Abdumalikovich, Xolboyev Alisher Boboxon o'g'li, Chorshanbiyeva Marjona Zavqiddinovna</i>	
Zamonaviy media makonda yoshlarning axborot manbalaridan foydalanish kompetentligini rivojlantirish ..	126
<i>Ubaydullayev Zuxriddin Botirovich</i>	
Talabalarda gender munosabatlar vositasida milliy madaniy xulq-atvorni shakllantirishga oid tajriba va yondashuvlar.....	129
<i>Umedjanova Malika Lukmanovna</i>	
Maktabgacha va umumiy o'rta ta'lim muassasalarida samaradorlikni oshirishning iqtisodiy boshqaruv asoslari	133
<i>Kalonov Muxiddin Baxritdinovich</i>	
Oliy ta'limga qo'yilayotgan yangi talablar.....	137
<i>Muradova Maftuna Komilovna</i>	

OLIY TA'LIMGA QO'YILAYOTGAN YANGI TALABLAR

ORCID: 0009-0009-5880-4961

Muradova Maftuna Komilovna

Nizomiy nomidagi TDPU "Umumiy pedagogika" kafedrasida o'qituvchisi

Annotatsiya: Mazkur maqolada hozirgi zamonda oliy ta'lim muassasalariga qo'yilayotgan zamonaviy talablar, xususan O'zbekiston Respublikasida oliy ta'limda amalga oshirilayotgan yangi islohotlar, globalizatsiya jarayoni va uning ta'limga, oliy maktabga ta'siri haqida ma'lumotlar berilgan. Bundan tashqari, zamonaviy universitetlar va unda faoliyat yurituvchi pedagoglarga qo'yilayotgan talablar ham atroflicha tahlil qilingan.

Kalit so'zlar: zamonaviy talablar, islohotlar, partisipativlik, hamkorlik strategiyalari, o'qituvchi faoliyati, partisipativ tayyorlik, pedagogik-psixologik talablar, pedagogik mahorat, talabalar, innovatsion faoliyat, global o'zgarishlar.

Abstract: This article provides an overview of modern requirements for higher education institutions, highlights the features of new reforms in higher education in the Republic of Uzbekistan, and examines the process of globalization and its impact on education and higher education. Additionally, it thoroughly analyzes modern universities and the requirements imposed on teachers working within them.

Key words: modern requirements, reforms, participation, cooperation strategies, teacher activities, readiness to participate, pedagogical and psychological requirements, pedagogical skills, students, innovative activity, global changes.

Аннотация: В данной статье представлена информация о современных требованиях к высшим учебным заведениям, особенностях новых реформ высшего образования в Республике Узбекистан, процессе глобализации и его влиянии на образование и высшую школу. Кроме того, тщательно проанализированы современные университеты и требования, предъявляемые к работающим в них педагогам.

Ключевые слова: современные требования, реформы, участие, стратегии сотрудничества, деятельность учителя, готовность к участию, педагогико-психологические требования, педагогическое мастерство, студенты, инновационная активность, глобальные изменения.

KIRISH

Bugun Yangi O'zbekiston hayotining barcha sohalari chuqur islohotlar maydoniga aylangan. Bu jarayonda ijtimoiy sohaning asosi hisoblangan ta'lim tizimidagi o'zgarishlar ham shular jumlasidandir. Mamlakatimizda so'nggi yillarda ta'lim tizimining barcha bosqichlarini zamonaviy talablar asosida tashkil etish bo'yicha amaliy ishlar hal qiluvchi bosqichga kirdi.

Ta'lim sohasida amalga oshirilayotgan islohotlarning asosiy qismini, albatta, oliy ta'lim tizimidagi islohotlar tashkil etadi. Xususan, O'zbekiston Respublikasida oliy ta'limni tizimli isloh qilishning ustuvor yo'nalishlarini belgilash, mustaqil fikrlaydigan, yuqori malakali kadrlar tayyorlash jarayonini sifat jihatidan yangi bosqichga ko'tarish, oliy ta'limni modernizatsiya qilish, ilg'or ta'lim texnologiyalariga asoslangan holda ijtimoiy soha va iqtisodiyot tarmoqlarini rivojlantirish maqsadida davlatimiz rahbarining 2019-yil 8-oktyabrdagi farmoni bilan tasdiqlangan O'zbekiston Respublikasi oliy ta'lim tizimini 2030-yilgacha rivojlantirish konsepsiyasi sohadagi yangi islohotlar uchun debocha vazifasini bajarib bermoqda ^[1].

Ushbu hujjatga intellektual taraqqiyotni jadallashtirish, raqobatbardosh kadrlar tayyorlash, ilmiy va innovatsion faoliyatni samarali tashkil etish hamda xalqaro hamkorlikni mustahkamlash maqsadida fan, ta'lim va ishlab chiqarish integratsiyasini rivojlantirish singari vazifalar asos qilib olindi.

Konsepsiya mazmuni mamlakatimiz oliy ta'lim tizimini isloh qilishning ustuvor yo'nalishlarini aks ettiradi. Unda oliy o'quv yurtlarida qamrov darajasini kengaytirish hamda ta'lim sifatini oshirish, raqamli texnologiyalar va ta'lim platformalarini joriy etish, yoshlarni ilmiy faoliyatga jalb qilish, innovatsion tuzilmalarni shakllantirish, ilmiy tadqiqotlar natijalarini tijoratlashtirish, xalqaro e'tirofqa erishish hamda boshqa ko'plab aniq yo'nalishlar belgilab berilgan. Bularning barchasi ta'lim jarayonini yangi sifat bosqichiga ko'tarish uchun xizmat qiladi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Oliy ta'lim bakalavriat ta'lim yo'nalishlari va magistratura mutaxassisliklari bo'yicha yuqori malakali kadrlar tayyorlanishini ta'minlaydi. Oliy ma'lumotli kadrlarni tayyorlash oliy ta'lim tashkilotlarida (universitetlar, akademiyalar, institutlar, oliy maktablar) amalga oshiriladi. Umumiy o'rta (o'n bir yillik ta'lim), o'rta maxsus (to'qqiz yillik tayanch o'rta va ikki yillik o'rta maxsus ta'lim), boshlang'ich professional ta'lim (to'qqiz yillik tayanch o'rta va ikki yillik boshlang'ich professional ta'lim) olgan shaxslar, shuningdek, ushbu qonun kuchga kirguniga qadar o'rta maxsus, kasb-hunar ta'limi (to'qqiz yillik umumiy o'rta va uch yillik o'rta maxsus, kasb-hunar ta'limi) olgan shaxslar oliy ma'lumot olish huquqiga ega.

Global o'zgarishlar davrida ta'lim-tarbiyaga ehtiyoj ortib boradi. Chunki hayotning o'zgarish sur'atlari tezlashadi. Bu, bir tomondan, turli xalqlarning hayot sohalarida imkoniyat doirasida umumiy jihatlarni va qulayliklarni yaratib bersa, ikkinchi tomondan, axborot makonini kengaytiradi. Turli maqsad va manfaatlarga yo'naltirilgan har xil g'oya va qarashlar, ularni targ'ibot qilish texnologiyalari ijtimoiy ong va tafakkurga ta'sir ko'rsatish maqsadida "jozibador"ligini oshirgan holda samaradorlikka erishishga harakat qiladi.

Bugungi kunda federal darajada ham, ko'pgina oliy o'quv yurtlari darajasida ham yagona uslubiy yondashuvlarga asoslangan oliy kasbiy ta'lim sifatini boshqarishning tarmoq tizimini yaratish metodologiyasi mavjud emas. Hozirgi vaqtda universitetlar bu tizimni mustaqil ravishda ishlab chiqishlari kerak, bu esa katta moliyaviy va vaqt xarajatlari bilan bog'liq.

Jamiyat roliga turlicha yondashuvlarni tahlil qilib [4. 5. 7], biz jamiyatning oliy ta'limga qo'yadigan quyidagi talablarini shakllantirishimiz mumkin.

1-rasm: Oliy ta'limga qo'yiladigan talablar

Ijodiy muammolarni hal etishga, bilimlarning barcha sohalar va xalq xo'jaligi tarmoqlarida taraqqiyotni ta'minlovchi fundamental va amaliy tadqiqotlar olib borishga qodir yuqori malakali kadrlar tayyorlash, faoliyatning turli sohalarida amaliy muammolarni samarali hal etishga qodir yuqori malakali mutaxassislarni tayyorlash, milliy madaniyatni asrab-avaylash va boyitish qobiliyatiga ega, yuksak ma'lumotli, madaniy va axloqiy rivojlangan shaxslarni tarbiyalash, talabalarni jismoniy tarbiyalash orqali jismonan rivojlangan va sog'lom shaxslarni tayyorlash (sog'liqni saqlash tizimi bilan birgalikda) oliy ta'lim muassasalarining asosiy vazifalaridan biridir. Ish beruvchi nuqtai nazaridan, universitet bitiruvchilari yuqori mehnat unumdorligini ta'minlash, xodimlarni qo'shimcha tayyorlash va qayta tayyorlash uchun korxonaning samarasiz xarajatlarini kamaytirish yoki mutaxassislarni tayyorlash xarajatlarini oqlash uchun yetarli amaliy va nazariy bilim hamda ko'nikmalarga ega bo'lishi kerak. Shuningdek, ular bajaradigan ish uchun zarur bo'lgan rivojlangan kasbiy fazilatlar (tashabbuskorlik, tashkilotchilik qobiliyati va boshqalar), yaxshi salomatlik va yuqori jismoniy chidamlilikni nazarda tutuvchi yuqori samaradorlikka ega bo'lishlari lozim.

Manfaatdor tomonlar tomonidan oliy ta'limga qo'yilgan barcha talablarni tahlil qilib, mutaxassislarini tayyorlash sifatining tarkibiy qismlarini aniqlash mumkin. Bularga yaxshi nazariy asos (bitiruvchilarning kasbiy faoliyatda foydalanishlari uchun zarur bo'lgan ma'lum bir soha bo'yicha nazariy bilimlar to'plami), amaliy ko'nikmalar, qobiliyatlar va tajriba (nazariy asosdan foydalangan holda amaliy muammolarni hal qilish qobiliyati), ilmiy salohiyat (ilmiy va amaliy muammolarni hal qilish qobiliyati), kasbiy faoliyat uchun zarur bo'lgan shaxsiy va psixologik xususiyatlar (zakovat, tanqidiy fikrlash, tahlil qilish qobiliyati, tashkilotchilik qobiliyati, mas'uliyat, tashabbuskorlik, muloqot qobiliyati, mehnatsevarlik va boshqalar), bilim darajasi (odob-axloq, jamiyatda adekvat xulq-atvor), umumiy madaniy daraja va ta'lim (har tomonlama rivojlanish, dunyoqarash va boshqalar), shuningdek, jismoniy salomatlik kiradi.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Zamonaviy jamiyatda ta'lim tizimini rivojlantirishning strategik yo'nalishi insonni turli xil bilim sohalarida mustaqil, maqsadga muvofiq faoliyatga jalb qilish asosida uning intellektual va axloqiy rivojlanishini ta'minlash hamda bilimlarni tez yangilashdan iborat ekanligiga asoslanadi. Oliy ta'lim oldiga zamonaviy jamiyatning tez o'zgaruvchan sharoitlariga moslashish, muvaffaqiyatli ishlash uchun zarur bo'lgan bilim va ko'nikmalarni mustaqil ravishda egallash va ularni turli muammolarni hal qilishda amaliyotda qo'llash, mustaqil va tanqidiy fikrlash, haqiqatda yuzaga keladigan muammolarni ko'ra bilish va zamonaviy texnologiyalardan foydalangan holda ularni hal qilishning oqilona usullarini izlash, axborot bilan malakali ishlash, axborotni ajratib olish va qayta ishlash, shuningdek, belgilangan vazifalarni hal qilish uchun axborot resurslaridan, shu jumladan global resurslardan samarali foydalanish, turli bilim sohalari mutaxassislarini birlashtirgan jamoalarda ishlay olish kabi bilim va ko'nikmalarga ega mutaxassislarini tayyorlash vazifasi qo'yiladi.

Universitetda mutaxassislar tayyorlash sifatini muvaffaqiyatli rivojlantirish yangi axborot texnologiyalaridan foydalanishni nazarda tutadi. Yangi axborot texnologiyalaridan foydalanishning o'ziga xos xususiyatlari ijtimoiy sharoitlar va talabalarning yashash joyidan qat'i nazar, ta'lim samaradorligi va qulayligini oshirish, o'quvchilarning mustaqilligi va faolligini rivojlantirish, o'quv jarayonidan xabardorligini oshirish, jamoatchilik talablariga tezda javob bera olish qobiliyati kabi jihatlardan iboratdir.

Zamonaviy universitet jamiyatning faol, ko'pqirrali va samarali faoliyat yurituvchi instituti bo'lib, bir vaqtning o'zida uchta yirik vazifani hal etishi lozim: ta'lim, ilmiy va innovatsion-tadbirkorlik. Bunday universitetlarda akademik ta'lim olish bilan bir qatorda bitiruvchilarning tadbirkorlik faolligini ham rag'batlantirish lozim, bu o'z navbatida universitetning ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanish markazi bo'lishiga imkon yaratadi. Umuman olganda, jamiyat va iqtisodiyotning rivojlanishi bilan universitetlar funksiyalarining rivojlanish jarayonlari ham ma'lum bir tendensiyalarga ega bo'lgan holda vaqt o'tishi bilan o'zgarib va takomillashib borgan va bu jarayon hozir ham davom etmoqda.

TAHLIL VA NATIJALAR

Oliy ta'lim muassasasi ta'lim jarayonida innovatsion texnologiyalardan foydalanish bevosita ta'lim jarayonini amalga oshiruvchi o'qituvchilarga ham alohida talablar qo'yadi. Amaliy faoliyatga ijodkorona tatbiq etishning asosiy tayanch nuqtalari hisoblangan, o'z-o'zini takomillashtirish texnologiyasining konseptual asoslarini, asosiy qoidalarining mohiyatini o'zlashtirgan pedagog talabalarga ta'lim va tarbiya berishda innovatsion g'oyalarning yetakchisi bo'la olishi mumkin. Bu esa quyidagilarni taqozo etadi: u talabani tinglay biladi va uni eshita oladi, shaxsiy fikrlarini ifodalashiga, ochiqdan-ochiq qarshi chiqishiga bag'rikenglik munosabatida bo'la oladi, o'zaro tenglik va ishonchga asoslangan munosabatlarni o'rnata biladi, vaziyatdan munosib ravishda chiqqa oladi; pedagog yangi g'oyalarni hamisha qo'llab-quvvatlaydi, g'oya va fikrlarini bemalol, erkin ifodalash mumkin bo'lgan muhitni yarata oladi; qiyin yoki nizoli vaziyatlarda aybdorni emas, keskinlik va ixtiloflarning kelib chiqish sabablarini izlaydi; talabalar jamoasida mo'tadil psixologik muhitni yarata oladi, ularning muvaffaqiyatlari va xizmatlarini tan ola biladi. Ijodkor pedagog o'z kasbining yetuk ustasi – ustoz pedagog, ma'lum pedagogik mahoratga ega shaxs hisoblanadi.

Pedagog barcha vaziyatlarda ham o'z faoliyatini muvaffaqiyatli olib borishi uchun doimiy ravishda o'z bilim va mahoratini oshirib, zamonaviy pedagogik va axborot texnologiyalarni, ilg'or pedagogik tajribalarni, metod va usullarni muntazam o'rganib, kasbiy-pedagogik ijodkorligini rivojlantirib boradi. Ta'lim sohasidagi nufuzli xalqaro ekspertlar tomonidan ta'lim-tarbiya jarayoniga ikki xil kompetensiyalarni uyg'un joriy etish taklif etilmoqda. Bular: "Hard skills" - kasbiy kompetensiyalar va "Soft skills" - universal kompetensiyalar. "Hard skills" - malaka darajasini aniqlash va o'lchash mumkin bo'lgan bilimlar majmui sifatida (matnni kompyuterda terish malakasi, avtomobilni boshqarish ko'nikmasi, ingliz tilida gapirish, matematik bilim, kompyuter dasturlaridan foydalanish ko'nikmasi) qayd etilsa, "soft skills" aniq va umumiy o'lchov birligiga ega bo'lmagan moslashuvchan, egiluvchan malakalar (kreativlik, jamoada ishlash ko'nikmasi, hissiy barqarorlik, mas'uliyat, tashabbuskorlik va h.k.) sifa-

tida qayd etiladi. “Hard skills” malakalari uchun muayyan kasb bo'yicha aniq bilim zarur bo'ladi va bu ko'nikmalarning mavjudligi imtihon orqali aniqlanadi. “Soft skills” esa inson xarakteri va hayotiy tajribasiga bevosita bog'liq bo'lganligi sababli shaxsiy fazilat, qobiliyat sifatida talqin etiladi. Ushbu tushuncha tadqiqot predmeti sifatida ilmiy muomalaga ilk bor 1959-1972-yillarda AQSH armiyasida shaxsiy tarkibni tayyorlash jarayonida kiritilgan. XX asr pedagogikasi yoshlar uchun asosan “hard skills” malakalarga e'tibor qaratgan bo'lsa, XXI asr pedagogikasi tafakkurni rivojlantirish, kreativ muhit yaratish va ijodiy shaxsni shakllantirishga e'tiborni qaratmoqda. Zamonaviy pedagog shaxsiga bo'lgan talablar bo'lajak o'qituvchilarning partisipativ kompetentligini rivojlantirishni ham o'z ichiga oladi.

“Partisipatsiya” tushunchasi Levi Bryul tomonidan ilmiy jihatdan asoslangan bo'lib, “subyekt-subyekt munosabatlari” orqali anglashiladi. Bu jarayon turli vaziyatlarda ijodiy harakat qila olishni, muloqot jarayonida ijodiy yondashishni va samarali hamkorlikni talab qiladi. Mazkur qarashlarga muvofiq, bo'lajak o'qituvchilarning kasbiy tayyorgarligi partisipativ kompetensiyalarni rivojlantirishga asoslanadi.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Kompetentli yondashuv ta'lim-tarbiya jarayonini takomillashtirishning asoslaridan biri hisoblanadi. Bugungi kunda ta'lim sifatini mutaxassisning kompetentligini rivojlantirish orqali ta'minlash mumkin, bunga esa ta'lim jarayoniga zamonaviy texnologiyalarni joriy etish orqali erishiladi. Shunday texnologiyalardan biri modulli ta'lim texnologiyasidir. Mazkur yondashuv ta'lim jarayonida shakllantirilishi va rivojlantirilishi zarur bo'lgan tayanch, kasbiy va maxsus kompetensiyalar kompleksini loyihalashtirish imkonini beradi.

Ta'limning amaliy va ijtimoiy jihatlarini birlashtirish orqali ta'lim jarayonida qator yangi imkoniyatlar yuzaga keladi va kompetentli yondashuv asosidagi ta'limni amalga oshirish uchun qo'shimcha sharoitlar yaratiladi. Jumladan, bilimlarning tizimliliigi va fanlararo bog'lanishi ta'minlanadi, ta'lim mazmunining dinamik ravishda kengayib borishiga imkon yaratiladi, ishlab chiqarish texnologiyalariga mos ravishda mutaxassislarning faoliyat yuritish rejalarini tuzish imkoniyatlari paydo bo'ladi, lavozim vazifalari va majburiyatlari bilan tanishtiriladi, harakatlar va bajariladigan ishlarni amalga oshirishning yo'llari ko'rsatiladi, bo'lajak mutaxassislarning lavozimga oid va shaxsiy manfaatlari hisobga olinadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019-yil 8-oktabr “O'zbekiston Respublikasi oliy ta'lim tizimini 2030-yilgacha rivojlantirish konsepsiyasini tasdiqlash to'g'risida”gi PF-5847-son1li Farmoni.
2. Касимов Р.Я. Рейтинговая автоматизированная система управления обучением студентов // Новые информационные технологии в образовании. Ч. 3. – М., 1996.
3. Кечиев Л.Н., Путилов Г.П., Тумковский С.Р. Методы и средства построения образовательного портала технического вуза // Открытое образование. 2002. №2.
4. Константинов Г.Н., Филонович С.Р. Что такое предпринимательский университет // Вопросы образования. 2007. №1. С. 49–62.
5. Материалы 30-й сессии Генеральной конференции ЮНЕСКО. – URL: <http://typo38.unesco.org/ru/unesco-home.html>.
6. Молодежь на пороге XXI века. Социальные проблемы / Отв. ред. А.М. Осипов, В.В. Матвеев. – Великий Новгород, 2001.
7. Самойленко К.А. Перспективы развития инновационно предпринимательских университетов.
8. Шкитина Н.С., Касаткина Н.С. Партиципативная подготовка студентов педагогических вузов // Вестник НВГУ. 2019. №4.

1 <https://www.lex.uz/uz/docs/-4545884>

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Ingliz tili muharriri: Feruz HAKIMOV

Musahhih: Alibek ZOKIROV

Sahifalovchi va dizayner: _____

2024. №8

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali 26.09.2023-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №C-5669245 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: № 136361.

Manzirimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.